

Versión borrador para su observación

Título:

“Impacto de la Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela en los aprendizajes Matemáticos de los estudiantes del primer ciclo del Nivel Primario, en el distrito educativo 13-02 de Guayubín, República Dominicana”

Autores: Dr. Máximo Díaz Terrero, Dr. Isidro Báez Suero.

Institución a la que pertenece: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Facultad de ciencias.

Instituto Nacional de formación y capacitación del Magisterio (INAFOCAM). República Dominicana.

Ministerio de Educación (MINERD), República Dominicana.

Correos electrónicos: promax0201@hotmail.com, ibaez13.18@gmail.com

Resumen.

El nivel de desempeño de los estudiantes del primer ciclo del Nivel Primario del distrito educativos 13-02 de Guayubín, Monte Cristi, Republica Dominicana, en las pruebas diagnósticas de mayo 2017 y de seguimiento del 2018 con el desempeño de los estudiantes de esos mismos grados al final de la Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela, se evidenció que el desempeño promedio de los estudiantes fue superior que el de sus pares en la evaluación diagnóstica y en la evaluación intermedia, exceptuando el segundo grado. En comparación con la evaluación diagnóstica, en la evaluación final de mayo 2019 se evidenció un importante crecimiento de un 4%, en todos los grados, exceptuando segundo grado. Asimismo, al explorar al interior de estos promedios, a través de rangos de desempeños, se evidenció que, en todos los grados, hubo un crecimiento en el rango de desempeño “por encima del 20%”, entre la evaluación diagnóstica y la evaluación final, exceptuando el segundo grado. Se evidenció que, en primer grado, comparando la evaluación intermedia y la final, se registró un aumento de hasta 5%, con respecto al año anterior. Finalmente, se evidenció que, en primer grado, hubo un aumento en el porcentaje de estudiantes en Matemática ubicados en el segmento de los desempeños más altos (por encima del 10%).